

BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARIDA KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Yarmatov R.B.

Jizzax davlat pedagogika universiteti professori.

Bugungi kunda tez suratlar ila, har jabhada rivojlanib borayotgan XXI asr ko'plab sohalar, xususan, ta'lim tizimi va uning asosiy bo'g'ini hisoblanmish pedagog kadrlar oldiga bir qator muhim vazifalarni qo'ymoqda. Ta'lim sifatini va o'qituvchi malakasini oshirish yohud bu orqali o'sib kelayotgan yosh avlodni mukammal o'qitish, ularni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalash borasida ko'pgina islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-6079 sonli Farmoniga asosan mamlakatimizda raqqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish barcha tarmoqlar va sohaalarda, eng avvalo davlat boshqaruvi, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimida zamonaviy kommunikatsion texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar olib borilmoqda. Ta'limdagi islohotlarning tub zamiri mustaqilligimizning dastlabki yillaridayoq qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi bilan bevosita bog'liqdir. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi - ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o'tmishdan qolgan mafkuraviy qoliplardan to'la xalos etish, yuqori malakali kadrlar tayyorlashning rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma'naviy-axloqiy talablarga javob beradigan milliy tizimni yaratishdan iborat bo'lgan vazifalarni o'z ichiga oladi. So'nggi yillarda pedagog kadrlar haqida so'z yuritilganda, ulardagi kompetentlik va kompetensiya atamalari ko'p qo'llanmoqda. Xo'sh aslida bu atamalar qanday ma'noni anglatadi? Kompetentlik atamasining lug'aviy ma'nosi olimlar tomonidan turfa yondashuvlar asosida aniqlashtirilgan va unga sohalar va tuli yo'nalishlardan kelib chiqqan holda ta'riflar keltirilgan. "Kompetentlik"- lotincha – "competere" layoqatli, munosib bo'lish degan ma'nolarni anglatadi, xorijiy tillar lug'atida esa, "kompetent"- mos, qobiliyatli ya'ni sohasini mukammal biluvchi degan ma'nolarni anglatadi. Kompetensiya - ma'lum bir faoliyat turi yoki aniq bir toifadagi vazifalarni amalga oshirishdagi bilim, ko'nikma, malakalarning tizimli yig'indisi. Kompetentlik – 1) ma'lum holat xususida to'g'ri mulohaza yuritishga imkon beradigan bilimga ega bo'lish, dalil-isbotli fikr, kishining muayyan saviyasi; 2) pedagogning barcha imkoniyatlardan foydalana olishi, o'ziga va o'z ishiga nisbatan talabchanligi, maktab oila, va mahalla hamkorligini yo'lga qo'ya olishi, o'z ishining ustasi bo'lgan, sohasining sirlarini har tomonlama bilgan, o'zini- o'zi rivojlantiruvchi hamda o'z qobiliyati va imkoniyatlarini to'la ishga sola biladigan pedagogik layoqati. "TEMPUS" xalqaro dasturi tarkibida faoliyat olib borayotgan Jose Jines Mora kompetentlikni, ayniqsa, oliy ta'lim bitiruvchilari mukammalroq o'zlashtirishi lozim bo'lgan sifatlar tarkibiga kiritadi. Chunki, mazkur omil bitiruvchi talabalarning kelgusidagi mehnat faoliyatidagi bilim, ko'nikmasi u yoki bu kompetentlikni ma'lum darajada bilganligi va uni amaliyotga qo'llay olishi bilan izohlanadi. Jumladan, bo'lajak tarix o'qituvchilarida kompetensiyalarni shakllantirishda nimalarga e'tibor qaratiladi? Bunda bo'lajak tarix o'qituvchilari o'z ustida tinimsiz ishlashlari, barcha o'quvchilarni darsga jalb qila olishi, ta'lim jarayonida o'zining ijodkorligini ko'rsata olishi, yangi mavzu bayonini har bir o'quvchiga yetkazib bera olishi, buning uchun qo'shimcha izlanishi talab etiladi. Bu jihatlarni amalga oshirishda esa bo'lajak tarix o'qituvchilariga o'zlarida mavjud kompetensiyalar yordam beradi. Kompetensiyalar ham o'z o'rnida bir necha turlarga bo'linadi. Xususan, M.B.O'razova loyihaviy faoliyat nuqtai nazaridan kompetensiyalarni quyidagi turlarga ajratishni taklif etgan:

Refleks kompetensiya - o'z- o'ziga baho berish, o'z shaxsi va faoliyatining yutuqlari va kamchiliklariga bo'lgan o'ziga xos talabchanlik, pedagogning o'z ijodiy yutuqlari va kasbiy faoliyatidagi kamchiliklari sababini tushuna olish;

Kognitiv kompetensiya - mustaqil ravishda yangi bilim va qobiliyatlarni egallay olish, mustaqil rivojlanish g'oyalarini qo'llash;

Axborot kompetensiyasi - kerakli axborotning olinishi, qayta ishlanishi va ishlatilishiga doir maxsus qobiliyatlarni egallanishi;

Ijtimoiy kompetensiya - voqelikning ijtimoiy ahamiyatini anglash, javobgarlikni o'z zimmasiga olish qobiliyati, shaxsiy qiziqishlarning jamiyat ehtiyojlari bilan bog'liqligining namoyon bo'lishi.

H.A.Muslimov nuqtai nazariga ko'ra, kompetensiyalarni quyidagi turlarga ajratiladi:

maxsus kompetensiya - yetarli yuqori darajada o'z kasbiy faoliyatini egallash, keyingi kasbiy rivojlanishini loyihalashtira olish;

ijtimoiy kompetensiya - birgalikdagi kasbiy faoliyat, hamkorlikni egallash, o'z mehnati natijalariga ijtimoiy javobgarlik,

shaxsiy kompetensiya - shaxsiy mustaqil aks etish va mustaqil rivojlanish usullari, shaxsning kasbiy deformatsiyalarga qarshi turish vositalarining egallashi;

individual kompetensiya - kasb doirasida individuallikni mustaqil qo'llash va rivojlantirish usullarini egallash, kasbiy-shaxsiy o'sish, mustaqil tashkil qilish va mustaqil reabilitatsiya qilishga tayyorlik,

asosiy kompetensiyalar - moslashish va mahsuldor faoliyat uchun zarur bo'lgan shaxsning madaniyatlararo va sohalararo bilim, qobiliyat va ko'nikmalari.

Bo'lajak tarix o'qituvchilari kasbi nuqtai nazardan o'zlarida kommunikativ kompetentlik darajasini ham mutaassil oshirib borishi lozim. Kommunikativ kompetentlik pedagog tomonidan tanlangan kommunikatsiya uslubida va muloqotdagi rolli o'yinlarda o'z ifodasini topishi mumkin, ular yetakchilik qiluvchi o'zaro ta'sir qilish maqsadlari bilan ta'minlanib, barqaror ekspressiv xususiyatlar, shu bilan bir qatorda muloqot vaziyati jarayonidagi kommunikativ jarayonlar bilan tavsiflanadi. Pedagogning kommunikativ pozitsiyasi uning muloqotning belgilangan maqsadlariga erishish yo'llari hamda suhbatdoshi shaxsiga nisbatan bo'lgan munosabati, shuningdek, o'zaro ta'sirning aniq muloqot uslubi jarayonida amalga oshishi mumkin bo'lgan o'ziga xos talablarini aks ettirishi mumkin. Avvalo, o'quvchilar bilan muloqatga kirisha olishi, ular bilan doimiy mashg'ulotlar olib borishi, nazariy dars yuzasidan ularni amaliy mashg'ulotlarga olib chiqishi natijasida xususan, tarixiy obidalar, qadim va muhtasham manzilgohlar, madrasa va maqbaralarni o'quvchilar o'zlari borib ko'rishlari orqali, ularda, mavzuga qiziqish ortadi yohud moziyga, ko'hna tariximizga hurmat yanada oshadi. Amaliy darslar bilan birga nazariy tarix mavzularini ham interaktiv usulda tashkil qila olishi talab etiladi. Bunda bo'lajak tarix o'qituvchilariga kommunikativ kompetentlik yordam beradi.

Kommunikativ kompetensiya:

jamiyatda o'zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va birorta xorijiy tilni mukammal o'zlashtirish hamda muloqotda samarali foydalana olish;

o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to'g'ri qo'ya olish va javob berish, ijtimoiy moslashuvchanlik, o'zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish, muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat kilgan holda o'z pozitsiyasini himoya qila bilish, uni ishontira bilish, kundalik faoliyatda turli formula, model, chizma, grafik va diagrammalarni o'qiy olish va foydalanish; kundalik faoliyatda uchraydigan hujjatlar bilan ishlay olish talab etiladi. Kommunikativ kompetensiyani tashkil etish va uni rivojlantirishda bo'lajak tarix o'qituvchilariga muqaddas qadamjolarga, tarixiy shaharlarga ekskursiyalar, ilmiy kengashlar, jamoaviy uchrashuv va muhokamalar, turli ilmiy anjumanlarga tashrif buyurish, shu bilan birga ularda faol qatnashish maqsadga muvofiq. Kommunikativ kompetentlik – pedagogik o'zaro harakat sohasida maxsus ko'rinishiga ega bo'lgan muloqotga qobiliyatlilikdir. Bo'lajak tarix o'qituvchilari uchun kommunikativ kompetentlik qay darajada muhim bo'lsa, kasbiy kompetentlik ham zarur jihatlardan biri hisoblanadi.

Bo'lajak tarix o'qituvchisining pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi kasbiy faoliyatining shaxsiy kompetensiyasi loyihalashtirishi uning kasbiy faoliyat yo'nalishidagi yangi tasavvurlari asosida amalga oshiriladi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, o'qitish texnologiyasi izchillikni, loyihalashni, o'qitishning barcha komponentlarini

o'zaro aloqadorligini va ularning izchilligini nazarda tutuvchi o'quv jarayonini tashkil etishdir. Bularga axborot-texnologiya, interfaol o'yinlar, suhbat-treninglar, guruhlar bo'yicha ta'lim, tadqiqiy loyihalashtirilgan va boshqa shakldagi tipologiyalar kiradi. Pedagog-kadrlarning kasbiy kompetentlik jihatlari quyidagicha tavsiflash mumkin.

1-jadval.

Kompetentlik tur	Mazmuni
Bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy faoliyatdagi kompetentlik turi	Bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy faoliyat sohasi talablaridan kelib chiquvchi maxsus kompetentlik, texnologik kompetentlik, subyektiv kompetentlik; professiologik kompetentlik, huquqiy kompetentlik, iqtisodiy kompetentlik va albatta bo'lajak tarix o'qituvchilarining siyosiy kompetentligi ham tarix dars soatlarida muhim jihat hisoblanadi.
Bo'lajak tarix o'qituvchisining kasbiy muloqotdagi kompetentlik turlari	Kasbiy faoliyatida boshqaruv va pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish bilan bog'liq kommunikativ va muloqotchanlik kompetenti(hamkorlik qilish qobiliyati), ijtimoiy-persptiv kompetentlik(boshqa kishilarni idrok qilish qobiliyati) Axloqiy kompetentlik, empativ kompetentlik, madaniyatlararo, ijtimoiy-madaniy, gender kompetentlik(boshqa madaniyatlarga nisbatan bag'rikenglik), nizoli vaziyatlardan chiqib keta olish kompetentligi kabilar o'rin oladi.
Bo'lajak tarix o'qituvchisining profil (maxsus)kompetentlik	Faoliyat yo'nalishi ixtisoslik nuqtai nazaridan kelib chiqib amaliy faoliyatni tashkil etishda psixologik kompetentlik (o'quvchilarni o'rgana olish qobiliyati), individual, autopsixologik kompetentlik (o'zini o'rganish ko'nikmasi) madaniy kompetentlik (jamiyatda qabul qilingan madaniy normalarni qabul qilish) reflektiv kompetentlik va boshqalar.

Bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik tipologiyasi.

M.A.Chovshanovning fikriga ko'ra, kasbiy kompetentlik doimo rivojlanib boruvchi dinamik hodisa bo'lib, malaka oshirish va o'z ustida ishlash jarayonining natijasi hisoblanadi. Bilim va maxorat, xatto ijobiy yo'nalish ham vaqt o'tishi bilan eskirib qoladi, jamiyatning zamonaviy talablariga, yangi texnologiyalarga mos kelmasligi mumkin. Jamiyat ham, odamlar, muammolar ham o'zgarib bormoqda. Demak, bu vazifalarni yechish uchun yondashuv va metodlarni ham o'zgartirish talab etiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi: murakkab jarayonlarda; noaniq vazifalarni bajarishda; bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanishda; (masalan, tarix darslarida baxsli mulohaza va savollarda yohud manbalardagi ma'lumotlar turlichaligi yuzasidan bahsli tortishuvlar vaqtida, bo'lajak tarix o'qituvchilaridan bir paytning o'zida bir qancha kompetentsiyalarga ega bo'lishi va muammoni ijobiy va to'g'ri hal eta olishi zarur) kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'lishda; o'z bilimlarini izchil boyitib borishida; yangi axborotlarni o'zlashtirishda; davr talablarini chuqur anglab, yangi bilimlarni o'zlashtirishi va ularni qayta ishlab o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llay olishida yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston -2030" 05.10.2020 yil PF-6079 sondagi Farmoni.
2. Pedagogika. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" – T.; "Davlat ilmiy nashriyoti", 2015. -147 b.

3. Mustafoyeva D.A. Ixtisoslik fan o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori diss (PhD) – T.; 2020. -154 b.
4. Ismailova Z.K. Mustafoyeva D.A. Malaka oshirish tizimida o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini oshirish maxsus dastur. T.; 2018.
5. B.X.Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. “Sano- standart” nashriyoti. T.; 2017. – 339 b.
6. Muslimov. A. O'razova M. Eshpo'latov SH. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – T.; “ Fan va texnologiya”, 2013.
7. Yo'lbarsova X. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozgan diss..Namangan.; 2019. -32 b.
8. Pedagogika. Ensiklopediya. II-jild “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. T- 2015. -184 b.
9. Уразова М.Б. Совершенствование технологии подготовки будущего педагога профессионального образования к проектировочной деятельности: Дисс.... Док. Пед. наук . - Т. : ТГПУ, 2015. – С 57-61.